

LUG‘AT TURLARI: O‘QUV LUG‘ATLARI

Temirova Maqsuda Maxmud qizi

*QarDU Lingvistika (o‘zbek tili) yo‘nalishi 2-kurs
magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338069>

Annotatsiya. Mazkur maqolada leksikografiya sohasi va lug‘at turlari tahlil qilingan. Shuningdek, lug‘atshunoslikning zamonaviy yo‘nalishi hisoblanayotgan o‘quv lug‘atlari haqida fikr yuritilgan. Natijalar o‘quv lug‘atlarini yanada takomillashtirish va elektron lug‘atlarni yaratish ona tilini o‘qitishda yanada samarali bo‘lishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: leksikografiya, lug‘at turlari, o‘quv lug‘atlari, maktab darsliklari, elektron lug‘atlar.

Abstract. This article analyzes the field of lexicography and types of dictionaries. It also discusses educational dictionaries, which are considered a modern direction in lexicology. The results show that further improvement of educational dictionaries and creation of electronic dictionaries in teaching the native language will be more effective.

Key words: lexicography, types of dictionaries, educational dictionaries, school textbooks, electronic dictionaries.

Kirish

Lug‘atlar lingvistik adabiyotlar ichida tillararo munosabatni ta‘minlash, tilning grammatik qurilishini tadqiq qilish, til me‘yorlarini belgilash, jamiyat a‘zosining milliy tafakkuri, nutq boyligini o‘stirish, ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirishdagi bebaho xizmati bilan alohida ajralib turadi. XX asr boshlariga kelib, lug‘atlarning ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi e‘tirof etila boshladi [1].

O‘zbek lug‘atchiligi tarixi bundan bir necha yillar avval shakllana boshlagan va nodir namunalar yaratilgan. Masalan, Maxmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘ati-turk” asari o‘zbek lug‘atchiligining dastlabki namunasi hisoblanadi. Asar alifbo tartibida tuzilgan, ammo ilk namuna bo‘lganligi sababli u bugungi lug‘atlardan farq qilgan. “Muallifning o‘zi asar tuzilishi haqida shunday yozadi: “Men bu kitobni maxsus alifbo tartibida hikmatli so‘zlar, sajlalar, maqollar, qo‘shiqalar, rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim. Qattiq joylarini yumshatdim, qiyin va qorong‘u joylarini yoritdim” [2]. Ko‘rinib turibdiki, asarni bugungi zamonaviy lug‘atning aynan bir turiga kiritib bo‘lmaydi. Chunki unda imlo, izoh, frazeologizmlar va hikoyalardan ham namunalar kiritilgan.

Adabiyotlar tahlili

Leksikografiya sohasi alohida yo‘nalish sifatida shakllanganidan to bugungi holatiga qadar bir necha asrlar o‘tgan va o‘z takomillashuviga erishgan. Hozirgi lug‘atlar dastlabki

lugʻatlarga qaragandaga ancha mukammallashgan va maʼlum tartib qoidalarga amal qilgan holda tuziladi. Lugʻatning mavzu doisidan kelib chiqib, bir necha turlarga boʻlinadi. Lugʻatning mavzu doirasi deganda quyidagilarni nazarda tutish mumkin:

- lugʻat kimlar uchun moʻljallangan;
- lugʻatga qanday birliklar (soʻz, ibora.....)ning kiritiladi;
- muayyan tartibda (alifboli, uyali, mavzuli) joylashtirilgan,
- tavsiflanuvchi birliklar, ularning kelib chiqishi, maʼnolari;
- yozilishi (imlosi), talaffuzi;
- uslubiy mansubligi;
- boshqa tillarga tarjimai haqida maʼlumotlar.

Lugʻatlar koʻzlangan maqsadga koʻra dastlab ikki tipga boʻlinadi [3]: ensiklopedik (qomusiy) va lisoniy (lingvistik) lugʻatlar.

1. Ensiklopedik lugʻatlarda tabiat va jamiyatdagi narsa-hodisalar, tarixiy voqea-jarayonlar, buyuk shaxslar, ilm-fandagi kashfiyotlar, davlatlar, shahar- lar haqida maʼlumot beriladi. Demak, bu tipdagi lugʻatlarda asosiy eʼtibor tildagi soʻzlarga emas, balki shu soʻzlar yoki soʻz birikmalari vositasida .lomlangan hodisalariga qaratiladi.

2. Lisoniy lugʻatlarda soʻz maʼnolari, imlosi, talaffuzi, iboralar (frazemalar), xalq maqollari, xullas, til birliklari va filologik tushunchalarga oid maʼlumotlar beriladi. Lisoniy lugʻatlar ham dastlab ikki turga — umumiy va xususiy (maxsus) lugʻatlarga boʻlinadi. Umumiy lugʻatlarda umumtil birliklari, ularning maʼnolari va qoʻllanish xususiyatlari izohlanadi. Bunday lugʻatlar bir tilli, ikki tilli, koʻp tilli, izohli, izohsiz boʻlishi mumkin. «Oʻzbek tilining izohli lugʻati» (ikki tomli, 1981), «Oʻzbekcha-ruscha lugʻat» (1959), «Ruscha-oʻzbekcha lugʻat» (besh tomli, 1950—1955) va boshqalar shular jumlasidandir.

Xususiy (maxsus) lugʻatlarda tilning lugʻat boyligidagi birliklar maʼlum sohalar boʻyicha yoki shu tildagi maʼlum mikrosistemalar, guruhlar boʻyicha tanlab izohlanadi. «Ruscha-oʻzbekcha fizik terminlar lugʻati» (M.D.Yagudev, R.X.Mallin, 1952), «Ruscha-oʻzbekcha matematik terminlar lugʻati» (M.Sobirov, 1952), «Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati» (A.Hojiyev, 1974), «Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati» (A.Hojiyev, 2002), «Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati» (Sh.Rahmatullayev, 1978), «Imlo lugʻati» (Olim Usmon, 1949), «Oʻzbek tilining imlo lugʻati» (S.Ibrohimov, E.Begmatov, A.A.Ahmedov, 1976), «Oʻzbek ismlari» (E.Begmatov, 1991), «Oʻzbek tili omonimlarining izohli lugʻati» (Sh.Rahmatullayev, 1984), «Oʻzbek tili antonimlarining izohli lugʻati» (Sh.Rahmatullaev, N.Mamatov, R.Shukurov, 1980), «Ruscha-oʻzbekcha botanika terminlarining qisqacha izohli lugʻati» (Q.Zokirov, M.M.Nabiyev, Oʻ.Pratov, H.Jamolxonov, 1963) va boshqalar shular jumlasidandir.

Obyekti va predmetiga koʻra ham lugʻatlar xilma-xil boʻladi: terminologik, frazeologik, orfografik, orfoepik, antroponimik, toponimik, sinonimlar, chastotali, dialektologik va hokazo. Ushbu sanab oʻtilgn turlar boʻyicha bugungi kunga qadar yuzlab lugʻatlar tuzilgan.

Shuningdek, lugʻatlarining bugungi kunda oʻquv lugʻatlar turi ham mavjud boʻlib, istiqlol yillarida A.Nurmonov, H.Neʼmatov, A.Madvaliev, M.Mirtojiev, R.Sayfullaeva, Z.Hamidov, E.Qilichev kabi tilshunoslarning ishlarida oʻzbek tilshunosligida leksikografiyaning oʻquv lugʻatchiligi tarmogʻi paydo boʻlgani taʼkidlanadi. B.Mengliev, S.Karimov, B.Yoʻldoshev, N.Uluqov kabi tilshunoslarning maqolalarida ona tili – oʻzbek tilini oʻqitish vositalariga yordamchi axborot manbai boʻlgan zamonaviy lingvodidaktik lugʻatlarni yaratishning nazariy va amaliy masalalari kun tartibiga olib chiqiladi. Oʻquv lugʻatlari taʼlimiy tamoyil asosida

tuzilganligi va ta’lim jarayoni bilan chambarchas bog‘liqligi tufayli ularni xususiy lug‘atlar turiga kiritish mumkin. O‘zbek tilshunosligida B.Bahriddinova, O.Shukurov, N.Yuldasheva, N. Mahmudov va bir qancha olimlar tomonidan tuzilgan o‘quv lug‘atlari bugungi kunda ham faol qo‘llanib kelinmoqda. Ushbu o‘quv lug‘atlarining kirish qismida esa “maktab o‘quvchilari uchun” yoki “maktab va akademik litsey o‘quvchilari uchun” nomli sarlavhalarni ko‘rish mumkin. Ammo bugungi kunda aynan bir sinf uchun mo‘ljallangan va aynan maktab darsliklariga moslashtirilgan o‘quv lug‘atlari deyarli uchramaydi. 5-sinflar uchun 2024-yilda nashr etilgan ona tili darsliklarida [4] har bir bo‘limda lug‘at bilan ishlashni talab qiluvchi kamida 2-3ta mashqlar keltirilgan. O‘quvchi ushbu mashqni bajarishi uchun unda, albatta, lug‘at (ba‘zan izohli, ba‘zan imlo) kitobi bo‘lishi kerak. 5-sinf o‘quvchisi uchun 6 tomlik izohli lug‘at yoki imlo lug‘atini olib yurish qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Metodologiya

Tadqiqotning metodologik asosini qiyosiy-tahliliy, tavsifiy va kuzatuv metodlari tashkil etadi. Ushbu metodlar yordamida ona tili ta’limida o‘quv lug‘atlari tuzishning zarurligi o‘rganildi.

Xulosa va takliflar

O‘quvchilarga qulaylik yaratish maqsadida o‘quv lug‘atlarini sinf darsliklariga moslashtirish va ularni alohida holda nashr etish dars davomida mashqlarni qiyinchiliklarsiz bajarishga imkon beradi. Shuningdek, ushbu o‘quv lug‘atlarining elektron ilova ya’ni internet tarmoqlariga ulanmasdan, bir martalik yuklab olish shaklining yaratilishi mashqlarni tayyorlash vaqtini yanada qisqartiradi. Chunki ilovadagi qidiruv tizimiga berilgan so‘rov kitoblardan so‘zni qidirish jarayoniga qaraganda ancha tez topiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Redkin, V. A. (Comp.). (1977). *Aktual'nye problemy uchebnoy leksikografii*. Moskva: Russkiy yazyk.
2. Ne'matova, S. (2024). Turkiy tilshunoslik tarixida lug‘at tuzish an‘analari. *Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 23(3), 101–102.
3. Jamolxonov, H. (2005). *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. Toshkent: Talqin.
4. Mavlonova, K. M., Hakimova, N. S., Siddiqov, M. R., & Qo‘ldosheva, S. H. (2024). *Ona tili. 5-sinf (1-qism)* (O. T. Madvaliyev, Ed.). Toshkent: Novda Edutainment.
5. Nurmonov, A. (2002). *O‘zbek tilshunosligi tarixi*. Toshkent: O‘zbekiston.
6. Madvaliyev, A. (2017). *O‘zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
7. Sayfullayeva, R., et al. (2007). O‘quv lug‘atlari yaratish – dolzarb vazifa. *Til va adabiyot ta’limi*, (4), 4–6.
8. Mengliyev, B. R., & Bahriddinova, B. M. (2013). O‘quv lug‘atlari. *Ma’rifat*, (82).